

MEDICAL SCIENCES

АДЕНОКАРЦИНОМА ПИЩЕВОДА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ

Бурмистров М.В.

*Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
заместитель главного врача*

Безов С.И.

*Республиканский клинический онкологический диспансер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
врач*

ESOPHAGEAL ADENOCARCINOMA: DEFINITION, CLASSIFICATION, EPIDEMIOLOGY, ETIOLOGY, PATHOGENESIS

Burmistrov M.

*Republican Clinical Hospital of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan,
Deputy Chief Physician*

Bebezov S.

*Republican Clinical Oncological Dispensary
of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan,
doctor*

Аннотация

В статье выполнен подробный обзор литературы, содержащей сведения о научных взглядах на классификацию, эпидемиологию, этиологию и патогенез аденокарциномы пищевода.

Abstract

The publication provides detailed information on the classification, epidemiology, etiology and pathogenesis of esophageal adenocarcinoma.

Ключевые слова: аденокарцинома пищевода, опухоли пищеводно-желудочного перехода, этиология и патогенез злокачественных новообразований пищевода.

Keywords: adenocarcinoma of the esophagus, esophageal adenocarcinoma, tumors of the esophageal-gastric junction, etiology and pathogenesis of malignant neoplasms of the esophagus.

Определение и классификация. Аденокарцинома пищевода (АП) – злокачественное новообразование (ЗНО), отличающееся крайне неблагоприятным прогнозом, что принято связывать с поздним выявлением, обычно, после достижения запущенных стадий. Эта особенность АП привела к тому, что в последнее время ведется большое количество исследований по изучению механизмов ее развития, а также заставило многих специалистов принять тезис о необходимости тщательного агрессивного наблюдения за пациентами с ПБ и ГЭРБ [8, с.33; 9, с. 125; 10, с.287; 11, с.41; 12, с.29].

Классификация аденокарцином кардиоэзофагеальной области, включающих в себя в том числе и АП, предложена J.R. Siewert и A.H. Holscher в 1996 году [13, с.1457]. Она основана на 2 параметрах: гистологическом строении опухоли (аденокарцинома) и локализации ее анатомического центра относительно пищеводно-желудочного перехода (ПЖП). Эта система рекомендована согласительной конференцией Международной ассоциации по раку желудка и Международного общества по заболеваниям пищевода и характеризуется простотой и высокой воспроизводимостью.

Классификация Зиверта разделяет аденокарциномы ПЖП на 3 типа (рис. 1):

- I тип: аденокарцинома дистального отдела пищевода, с расположением центра в пределах от 1 до 5 см выше ПЖП (Z-линии) с возможностью распространения через последнюю в сторону желудка (собственно АП);

- II тип: истинная аденокарцинома ПЖП (истинный рак кардии), центр опухоли расположен в пределах от 1 см проксимально до 2 см дистально ПЖП (Z-линии);

- III тип: рак с локализацией центра опухоли в субкардиальном отделе желудка (от 2 до 5 см дистально от Z-линии) и возможным вовлечением дистальных отделов пищевода (аденокарцинома желудка с переходом на пищевод).

Важность дооперационной идентификации типа опухоли заключается в возможности планирования объема операции и определения хирургического доступа.

Рис. 1. Классификация аденокарциномпищеводно-желудочного перехода по J.R.Siewert

Изучение клинико-морфологических особенностей аденокарцином ПЖП, проведенная J.R.Siewert и соавторами на основании анализа результатов диагностики и лечения 1002 больных, позволило выявить особенности разных типов опухолей:

Тип I: в 80 – 100% развивается из пищевода Барретта. Значительно преобладает кишечная форма опухоли по классификации Lauren. Редко дает прорастание с выходом на серозу (адвентицию).

Тип II: в большинстве случаев развивается из эпителия кардиального отдела желудка, редко из пищевода Барретта (распространенность ПБ при II типе составляет 10%). Преобладает диффузная форма опухоли по классификации Lauren. Самый низкий среди всех трех типов удельный вес опухоли с прорастанием досерозы (29%).

Тип III: одна из форм проксимального рака желудка. Кишечная метаплазия эпителия пищевода для этого типа не характерна (распространенность пищевода Барретта 2%). Наиболее неблагоприятная морфологическая характеристика среди всех трех типов: наибольшая среди 3 типов частота недифференцированных и диффузных форм, инвазии

серозной оболочки, лимфогенных и отдаленных метастазов [1, с. 1457; 14, с.185; 15, с.1052].

При этом, по мнению авторов классификации, а также практических специалистов, АП (I типа по Зиверту) принципиально отличаются от аденокарцином ПЖП II и III типа по Зиверту по своим клинико-морфологическим свойствам и по предпочтительной хирургической тактике (таблица 1) [15, с.1052; 16, с.336]. Имеются выраженные различия в лимфатическом оттоке в зависимости от типа опухоли по классификации Зиверта, что опять таки принципиальным образом влияет на прогноз и выбор тактики хирургического лечения. Регионарные лимфоузлы для АП -бифуркационные, заднемедиастинальные, паракардиальные и лимфатические узлы по ходу левой желудочной артерии. При аденокарциномах ПЖП II и III типа по Зиверту регионарными являются перигастральные и забрюшинные лимфатические узлы чревного ствола и его ветвей, а также нижние параэзофагеальные лимфатические узлы. Также описаны различия в частоте метастазирования в лимфатические узлы на ранних стадиях опухолевого процесса: АП метастазирует на ранних стадиях чаще, чем в 7% случаев, тогда как опухоли II и III - в 24% [15, с. 1052].

Таблица 1

Отличия аденокарциномы пищевода от аденокарцином пищевода-желудочного перехода и кардии

Сравниваемый параметр	Аденокарцинома пищевода (I тип)	Аденокарцинома ПЖП (II тип) и аденокарцинома кардии (III тип)
Связь с ГЭРБ и ПБ	В 80-100% случаев сочетается с ПБ и в большинстве случаев развивается на фоне ГЭРБ из метаплазированного эпителия пищевода	Сочетается с ПБ в 2-10% случаев, в большинстве случаев развивается из эпителия кардии
Форма по классификации Lauren	Значительно преобладает кишечная форма опухоли по классификации Lauren.	Преобладает диффузная форма опухоли по классификации Lauren
Клинические особенности	Редко дает прорастание с выходом на серозу (адвентицию), регионарное метастазирование на ранних стадиях в 7 % случаев	Высокая частота тяжелых форм: недифференцированных и низкодифференцированных с регионарными и отдаленными метастазами, прорастанием серозы, в

		24% случаев метастазирует в регионарные лимфоузлы на ранних стадиях
Регионарные лимфоузлы	Бифуркационные, заднедиастиральные, паракардиальные и лимфатические узлы по ходу левой желудочной артерии	Перигастральные, забрюшинные лимфатические узлы чревного ствола и его ветвей, нижние параэзофагеальные лимфатические узлы

Таким образом, АП представляет собой отдельное злокачественное образование ПЖП, имеющее ярко выраженные клинические, морфологические и прогностические отличия от других аденокарцином данной области, связанные, по видимому, с происхождением из метаплазированного плоского эпителия пищевода. Указанные отличия являются причиной того, что АП требуют применения особой лечебной тактики, в частности специфического подхода к выбору техники хирургического вмешательства.

Историческая справка. Корреляция между присутствием в пищеводе цилиндрического эпителия и аденокарциномой пищевода (АП) впервые была описана в 1952 году Morson and Belcher [1, с.29]. Впервые предположил наличие причинной связи между пищеводом Барретта (ПБ) и АП R. Adler в 1963 году. Но доказано это предположение было только в 1975 году Naef и соавторами, опубликовавшими результаты большой серии наблюдений, иллюстрирующих взаимосвязь гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), ПБ и АП [2, с.13; 3, с.15; 4, с.826].

В 1970 году Triger дал подробную гистологическую характеристику специализированного кишечного метапластического эпителия, который впоследствии и стали считать основным субстратом для развития АП [5, с. 444]. Даже в 1980-х годах АП еще считалась крайне редким заболеванием, однако, с 1976 по 1988 годы заболеваемость АП выросла в 3 раза и продолжала расти до настоящего времени [6, с. 1287; 7, с.2].

Эпидемиология. Несмотря на то, что АП довольно редкое заболевание в общей популяции, заболеваемость АП неуклонно растет в Европе и США [17, с. 825]. Еще в середине 20-го века подавляющее большинство ЗНО пищевода представляло собой плоскоклеточный рак, а АП встречалась настолько редко, что эксперты ставили под сомнения сам факт ее существования [18, с.50].

За последние 20 лет заболеваемость плоскоклеточным раком пищевода практически не изменилась, а заболеваемость АП и ПЖП выросла в 3-5 раз [11, с. 41; 19, с. 124; 20, с. 474; 21, с.44; 22, с.357]. Например, среди белых мужчин в США она выросла в 4 раза с середины 1970-х до конца 1990-х гг. [23, с.2049]. Анализ доступных данных указывает на то, что заболеваемость АП в этой популяции росла быстрее, чем любым другим ЗНО, хотя и с более низкого исходного уровня [23, с. 2049; 24, с.1287]. В США АП является самым быстрорастущим среди всех злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта [24, с. 1287; 25, с.36]. Аденокарци-

номы ПЖП и АП занимает шестое место среди причин смерти от злокачественных новообразований во всем мире [14, с.185; 15, с.1052].

Причины столь значительного роста заболеваемости АП в популяции по большей части остаются неизвестными, являясь предметом интенсивных исследований. Lagergren и коллеги [26, с.165] сравнили частоту применения лекарственных препаратов, расслабляющих нижний пищеводный сфинктер (НПС), способствуя рефлюксу, таких, как антихолинергические средства, с заболеваемостью АП. У пациентов, которые применяли препараты этих типов в течение 5 и более лет, заболеваемость АП была в 3,8 раз выше по сравнению с пациентами, никогда не принимавшими эти лекарства. Авторы подсчитали, что если предположить наличие причинной связи, то 10% всех случаев АП в популяции могут быть связаны с приемом препаратов.

Другие исследователи предположили, что рост заболеваемости АП может быть результатом снижения инфицированности *Helicobacter Pylori*. Они ссылались на то, что хеликобактерная инфекция может обладать протективным действием при ГЭРБ, препятствующим развитию ПБ и АП [19, с.124].

Наблюдение, проведенное в Великобритании между 1992 и 1996 гг. указывает на то, что стандартизированная по возрасту ежегодная заболеваемость АП составляла 5,24 на 100000 населения. В том же исследовании было выявлено, что заболеваемость АП среди мужчин в 5 раз выше, чем среди женщин [27, с.422]. В проспективных исследованиях, включавших пациентов с длинным сегментом ПБ, заболеваемость АП составила от 0,25% до 1,9% в год (для пациентов из этой популяции) [28, с.212].

Заболеваемость АП в течение жизни у пациентов с ПБ оценивается интервалом от 0,2% до 2,1% в год [29, с.29], в более поздней публикации приводится уточненная цифра: 0,5% в год [30, с.333]. По данным отечественных авторов, распространенность аденокарциномы в ПБ (аденокарциномы Барретта) составляет в среднем около 10%, при этом в США аденокарцинома Барретта имеет самые высокие темпы прироста из всех злокачественных новообразований: за последние 10 лет заболеваемость среди белых мужчин увеличилась на 100% [31, с.1452; 32, с.58; 33, с.68; 34, с.41].

Распространенность рака пищевода (и АП и плоскоклеточного рака) составляет порядка 3,3 на 100000 в общей популяции [23, с.2049], а аденокарцинома в настоящее время составляет около половины всех раков пищевода в США [18, с.50]. АП наиболее распространена среди белых мужчин. В

1975 г. В США заболеваемость АП на 100000 населения в год составляла 0,7 для белых мужчин и 0,4 для представителей черной расы. При этом, к 1995 г. заболеваемость выросла до 3,2 у белых мужчин и

только до 0,6 – у черных. Наибольший прирост отмечался в группе старше 65 лет (в среднем в 4 раза).

Для сравнения: заболеваемость в группе белых мужчин младше 65 лет выросла только в 2 раза (таблица 2) [23, с.2049].

Таблица 2

Заболеваемость аденокарциномой пищевода с 1974 по 1994 гг. у белых мужчин

Возраст (лет)	1974-1980	1981-1987	1988-1994
Младше 55	1,0	1,4	2,3
55-64	1,0	1,3	2,3
65-74	1,0	2,4	4,5
75 и старше	1,0	2,0	3,8

Этиология. Несмотря на недостаток информации, позволяющей подтвердить прямую связь между гастро-эзофагеальным рефлюксом (ГЭР) и ПБ, доступные данные позволяют однозначно связать АП с тяжестью рефлюкса и длиной сегмента ПБ [35, с.1930]. Некоторые гипотезы предполагают, что риск АП может не зависеть от ПБ, вместо этого быть напрямую связанным с симптомами ГЭР [17, с.825; 36, с.487].

Большинство случаев АП развиваются у мужчин старше 55 лет [37-42], что указывает на необходимость учитывать генетические факторы при оценке риска. Хотя доказательная база, касающаяся прямой связи АП и ГЭР достаточно скудная, информация о пациентах с АП указывает на наличие сильной связи с анамнезом кислотного рефлюкса, рефлюкс-эзофагита (РЭ), грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и дисфагии [20, с.474]. Причем, у пациентов с длительным анамнезом тяжелого ГЭР риск развития АП особенно высок, с тенденцией к повышению с увеличением частоты и продолжительности эпизодов рефлюкса [17, с.825].

Установлено, что хронический ГЭР является основной причиной развития ПБ. Так как ПБ однозначно связан с АП, кажется логичным, что ГЭРБ может играть важную роль в формировании риска и патогенезе АП. Lagergren и коллеги [17, с.825] провели популяционное исследование по методике случай-контроль по изучению связи между ГЭРБ и аденокарциномой пищевода и ПЖП с привлечением 1438 пациентов из Швеции. 451 пациент с АП представляли 85% всех подтвержденных случаев этого заболевания в Швеции за период исследования. Среди участников исследования, страдающих от изжоги и других симптомов ГЭРБ не реже 1 раза в неделю, риск развития АП примерно в 8 раз превосходил таковой среди участников, не имеющих таких симптомов. Авторы также обнаружили, что увеличение тяжести и продолжительности симптомов коррелировала с повышением риска развития АП (таблица 3).

Таблица 3

Риск развития аденокарциномы пищевода в зависимости от частоты, тяжести и продолжительности симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

	Количество участников в группе контроля (%)	Число пациентов с АП (%)	Стандартизированное соотношение шансов (95% ДИ)
Частота симптомов ГЭРБ			
Нет симптомов	685 (84)	76 (40)	1,0
1 раз в неделю	95 (12)	37 (20)	5,1 (2,8-9,4)
2-3 раза в неделю	16 (2)	35 (19)	6,3 (3,8-10,3)
Более 3 раз в неделю	24 (3)	41 (22)	16,7 (8,7-28,3)
Всего	820 (100)	189 (100)	
Тяжесть симптомов ГЭРБ в баллах			
Нет симптомов	685 (84)	76 (40)	1,0
1-2 балла	58 (7)	10 (5)	1,4 (0,7-3,0)
2,5-4 балла	43 (5)	39 (21)	8,1 (4,7-16,1)
4,5-6,5 баллов	34 (4)	64 (34)	20,0 (11,6-34,6)
Всего	820 (100)	189 (100)	
Продолжительность симптомов ГЭРБ			
Нет симптомов	685 (84)	76 (40)	1,0
Менее 12 лет	41 (5)	31 (16)	7,5 (4,2-13,5)
12-20 лет	67 (8)	42 (22)	5,2 (3,1-8,6)
Более 20 лет	27 (3)	40 (21)	16,4 (8,3-28,4)
Всего	820 (100)	189(100)	

К примеру, человек с тяжестью симптомов ГЭРБ от 1 до 2 баллов имел шансы заболеть АП в 2 раза больше, чем не имеющий симптомов ГЭРБ, а пациент с тяжестью симптомов 4,5-6,5 баллов - в 20 раз больше.

В другом исследовании по изучению взаимосвязи между АП и симптомами ГЭРБ, проведенном Chowi коллегами [20, с.474], были получены сравнимые результаты. Исследователи собрали информацию из медицинской документации 196 пациентов с АП и сравнили ее с информацией о 196 членах контрольной группы. Пациенты с анамнезом ГЭРБ от 1 до 5 лет имели соотношение шансов развития АП 1,2. Для пациентов, которые имели симптомы в течение 5 и более лет соотношение шансов развития АП составило 2,5.

Таким образом, ГЭРБ представляет собой важный, дозозависимый фактор риска развития аденокарциномы пищевода и ПЖП [17, с.825].

Среди различных факторов окружающей среды, которые могут повышать риск заболевания АП, можно выделить прием лекарственных препаратов, снижающих тонус НПС [26, с.165]. Роль употребления алкоголя и курения однозначно не выяснена, однако считается, что они могут вносить определенный вклад в развитие АП [43, с.225].

Результаты объемного метаанализа показали, что существует сильная связь между ожирением и АП [44, с.199], хотя авторы метаанализа отмечают, что соотношения шансов, имеющиеся в доступных публикациях на эту тему, могут быть умеренно завышены.

Хорошо известна и общепризнана связь между ПБ и АП. Исследование с участием пациентов с ПБ показало, что АП была выявлена у 4% из этих пациентов при первой же эндоскопии либо в течение 6 месяцев наблюдения [28, с.212]. Во время курса лечения, в течение 4,8 лет, средний риск развития АП у больных с ПБ составил 1 на 208 пациенто-лет наблюдения, то есть несколько ниже, чем в предыдущих исследованиях [45, с.27].

В публикации, посвященной результатам проведенного метаанализа оценки относительного риска развития АП при обычном ПБ и при коротком сегменте ПБ, включавшего 1218 пациентов, не было выявлено географических различий в риске развития АП на фоне ПБ, однако, было обнаружено, что имеются данные о том, что короткий сегмент ПБ связан с меньшим риском заболевания АП (рисунок 2) [46, с.1465].

Рис.2. Относительный риск развития аденокарциномы пищевода у пациентов с коротким сегментом ПБ по сравнению с риском у пациентов с длинным сегментом

Результаты проведенных исследований указывают на существование определенного риска развития АП на фоне короткого сегмента ПБ, но эти исследования не включают пациентов с кишечной метаплазией эпителия ПЖП и кардии. В результате возникает противоречие в отношении к длине сегмента ПБ, как к фактору риска [8, с.33].

Хотя присутствие кишечной метаплазии, как таковой, представляет собой предраковое состояние, намного выше шансы заболеть АП у пациентов с дисплазией на фоне ПБ. И эти шансы резко возрастают с ростом тяжести дисплазии [47, с.659].

Shaheen и соавторы задались вопросом существует ли статистический сдвиг (дефект, погрешность) в существующих публикациях, посвященных риску развития АП при ПБ. Авторы проанализировали все оценки этого риска, опубликованные между 1966 и 1998 гг. и выяснили, что в в небольших по объему исследованиях были получены более высокие оценки риска, чем в более крупных. Было сделано заключение, что выраженность корреляции между ПБ и АП может быть сильно завышена [30, с.333].

По мере роста заболеваемости АП некоторые исследователи начали задаваться вопросом, являются ли пациенты с ПБ единственными представителями больных ГЭРБ, имеющими повышенный риск развития малигнизации. В последние годы появились сообщения о связи между длительным течением ГЭРБ и АП (среднее соотношение шансов по сравнению со здоровыми индивидами 7,7). Риск был пропорционален тяжести, частоте и продолжительности симптомов ГЭРБ [17, с.825].

Также выдвинуто предположение, что определенный вклад в рост заболеваемости АП вносит эрадикация *H. Pylori*. Основанием служит наблюдение обратной связи между инфекцией *H. Pylori* и развитием ПБ и АП [48, с.50]. Однако отсутствуют надежные подтверждения того, что снижение распространенности инфекции *H. Pylori* и рост заболеваемости АП причинно связаны, а подобные наблюдения могут являться отражением особенностей эпидемиологии ГЭРБ и хеликобактерной инфекции [49, с.629].

Таким образом, разные исследователи относят к этиологическим факторам и факторам риска развития АП:

- ПБ, особенно длинный сегмент;
- дисплазия на фоне ПБ, в особенности тяжелой степени;
- ГЭРБ, в особенности с анамнезом более 10 лет и тяжелым течением;
- ГПОД;
- мужской пол;
- возраст старше 55 лет;
- частота и продолжительность симптомов ГЭРБ;
- ожирение;
- прием лекарственных препаратов, снижающих тонус НПС;
- алкоголизм, курение.

Патогенез. АП считается наиболее поздней стадией процесса изменений в эпителии пищевода, возникающих у пациентов с ГЭРБ [17, с.825; 35, с.1930; 50, с. 362; 51, с.421; 52, с.1972; 53, с.614; 54, с.37].

Далеко не у каждого пациента с ПБ наблюдается прогрессирование с развитием АП, но если это происходит, опухолевая прогрессия представляет собой многоступенчатый процесс: при сохранении воздействия содержимого желудка на метаплазированную слизистую вначале может развиваться легкая дисплазия, прогрессирующая в тяжелую и в итоге в АП [55, с.29]. ПБ без дисплазии прогрессирует до тяжелой дисплазии у 5% пациентов в течение 5 лет. В то время, как легкая дисплазия на фоне ПБ прогрессирует до тяжелой у 25% пациентов за 5 лет [47, с.659].

Существующая модель канцерогенеза предполагает, что АП последовательно проходит в своем развитии стадии кишечной метаплазии, дисплазии легкой степени (ЛД), дисплазии тяжелой степени (ТД) и инвазивной карциномы. Параллельно последовательности морфологических изменений развиваются повреждения генетического аппарата и хро-

мосомные изменения, сопровождающиеся нарушением экспрессии генов и регуляции клеточного цикла. Хотя последовательность этих изменений не так хорошо изучена, как, например при колоректальном раке или раке молочной железы, некоторые авторы уже предлагают схемы прогрессирования ПБ в АП на молекулярном уровне. Некоторые компоненты этих схем могут быть использованы в качестве маркеров высокого риска развития АП [56, с. 1587; 57, с.367; 58, с.759]. Наиболее частое повреждение генома при ПБ - инактивация гена-супрессора опухоли p16INK4A/CDKN2A (хромосома 9p21). Ген p16INK4A/CDKN2A регулирует клеточный цикл, подавляет гены CDK4 и CDK6, блокирует фосфорилирование протеина ретинобластомы Rb, предотвращая, таким образом, вхождение клетки в S-фазу митоза. Инактивация обеих аллелей p16INK4A/CDKN2A считается одним из ранних событий, ведущих к пролиферации и формированию клона опухолевых клеток [57, с.367]. Инактивация p16 при АП происходит в результате мутации или делеции. Недавно описан фенотип с метилированием CG (цитозин-гуанин) участков хромосом (CIMP), это новый важный путь канцерогенеза, характеризующийся метилированием множественных участков хромосом CG, который предположительно играет важную роль в развитии АП. Считается, что изучение закономерностей гиперметилирования промотора большого количества генов, в том числе p16, APC, TIMP3 (ген-супрессор опухоли, связанный с инвазивной способностью), TERT (блокатор апоптоза), RUNX3 и HPP1, может помочь выявить независимый фактор риска прогрессирования ПБ в тяжелую дисплазию и АП [59, с.127].

Еще одно важное событие в патогенезе АП - инактивация гена p53. Было показано, что мутации гена p53 иногда обнаруживаются при метаплазии без дисплазии и при ЛД, и частота их резко возрастает при ТД и АП, присутствуя в некоторых исследованиях у 80% пациентов, с еще более высокой частотой потери гетерозиготности локуса p53. Есть основания полагать, что повреждение гена P16INK4/CDKN2A в подавляющем большинстве случаев предшествует повреждению p53. После инактивации p53 отмечается тенденция к появлению тетраплоидных и анеуплоидных клонов клеток [57, с.367; 60, с.106].

АП развивается не в эпителии Барретта как таковом, а на фоне дисплазии этого эпителия. Дисплазия - это ранее гистологическое проявление повреждения генома клетки. Обнаружение дисплазии указывает на то, что происходит пролиферация клона клеток с нарушенной дифференцировкой, и высоким риском озлокачествления [61, с.927].

Дисплазия - чисто морфологический термин. Микроскопически она определяется, как замещение кишечного эпителия «однозначно злокачественно перерожденным, но еще неинвазивным эпителием» «Неинвазивным» означает, что процесс ограничен базальной мембраной железы, в которой он развивается. Таким образом, следует различать дисплазию и инвазивный рак, особенно

в его ранней или поверхностной форме, когда инвазия ограничена собственной пластинкой слизистой. Кроме того, определение дисплазии исключает любые реактивные, например, воспалительные, изменения в слизистой, которые микроскопически могут быть труднотличимы от дисплазии [62, с.931; 63, с.59].

Cameron иCarpenter [64, с.407] в своем исследовании дисплазии при ПБ обратили отметили, что АП могла развиваться в любом месте слизистой пищевода, где присутствовала кишечная метаплазия. Эти данные противоречат высказанной ранее идее, что АП развивается только вблизи ПЖП и z-линии в самой проксимальной точке сегмента ПБ.

На рисунке 3 показана упрощенная схема процесса развития АП на фоне ПБ. Процесс начинается с генетических изменений (активации онкогенов и/или инактивации генов-супрессоров опухолевого роста), запускается рост патологических клеток и после накопления целого ряда повреждений ДНК формируется опухолевый клон, способный к автономной пролиферации, злокачественному росту и инвазии окружающих тканей. Еще до момента образования инвазивной опухоли формируется дисплазия, которая может быть обнаружена при микроскопии [18, с.50].

Рис. 3. Возможная последовательность генетических изменений на фоне пищевода Барретта, приводящих к аденокарциноме пищевода

Заключение. Таким образом, во второй половине 20-го века проблеме АП уделялось пристальное внимание, что позволило к концу 1990-х годов сформировать детальные представления о происхождении и закономерностях развития АП, а также изучить ее распространенность в различных популяциях и создать фундамент для подробного изучения этого заболевания в 21 веке.

Список литературы

1. Hamilton S.R. Pathogenesis of columnar cell-lined (Barrett's) esophagus // Barrett's Esophagus: Pathophysiology, Diagnosis, and Management / Spechler S.J., Goyal R.K. — New York: Elsevier Science, 1985.

2. Adler R.H. The lower esophagus lined by columnar epithelium: its association with hiatal hernia, ulcer structure and tumor / J.Thorac. cardiovasc. surg. — 1963. — Т. 45.

3. Белова Г.В., Будзинский А.А. и др. Пищевод Барретта: патогенетические аспекты риска развития аденокарциномы пищевода Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. - 2003. - Т.2. - №5.

4. Naef A.P., Savary M., Ozzello L. Columnar-lined esophagus: an acquired condition with malignant predisposition, report on 140 cases of Barrett's esophagus with 12 adenocarcinomas / J.Thorac Cardiovasc Surg. — 1975. — Т. 70.

5. Trier J.S. Morphology of the epithelium of the distal esophagus in patients with mid esophageal strictures / Gastroenterology. — 1970. — Т. 58.

6. Blot W.J., Devesa S.S., Kneller R.W. Fraumeni, J.F. Rising incidence of adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia / JAMA. — 1991. — Т. 265.

7. Blot W.J., McLaughlin J.K. The changing epidemiology of esophageal cancer / Semin Oncol. — 1999. — Т. 26.

8. Fennerty M. The continuum of GERD complications / Cleveland Clinic journal of medicine. — 2003. — Т. 70. — Suppl. 5.

9. Вашакмадзе Л.А. Ракпроксимального отдела желудка: дис. ... д-ра мед. наук Л.А. Вашакмадзе.—М., 1991.
10. Киладзе М.А. Современные аспекты хирургического лечения рака кардиоэзофагеальной области: дис. ... д-ра мед. наук М.А. Киладзе.—М., 1992
11. Расширенные операции в хирургии рака желудка М.И. Давыдов, А.Б. Германов, И.С. Стилиди, В.А. Кузьмичев Хирургия.—1995.—№ 5
12. Черноусов А.Ф. Опыт хирургического лечения больных раком кардиоэзофагеальной области (за последние 10 лет) А.Ф. Черноусов, М.А. Киладзе Пластика пищевода: тез. Всесоюзного симпозиума, 2-3 дек. 1991 г.—М., 1991
13. Siewert J.R., Stein H.J. Classification of adenocarcinoma of the oesophagogastric junction / *The British Journal of Surgery*. — 1998. — Т. 85.
14. Hölscher A.H., Bollschweiler E., Siewert J.R. Carcinoma of the gastric cardia / *Annales chirurgiae et gynaecologiae*. — 1995. — Т. 84.
15. Feith Marcus, Hubert J. Stein J., Siewert R. Pattern of lymphatic spread of Barrett's cancer / *World journal of surgery*. — 2003. — Т. 27..
16. Bennett C., Nimish V., Bergman J. et al. Consensus statements for management of Barrett's dysplasia and early-stage esophageal adenocarcinoma, based on a Delphi process / *Gastroenterology*. — 2012. — Т. 143.
17. Lagergren J.R. Bergström A., Lindgren O. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma / *N. Engl. J. Med.* — 1999. — Т. 340.
18. Spechler S. Barrett's esophagus // *GI/Liver Secrets* / McNally P. R. — Philadelphia: Hanley & Belfus, Inc., 1996.
19. Burdick J.S. Esophageal cancer prevention, cure, and palliation / *Seminars in gastrointestinal disease*. — 2000. — Т. 11.
20. Chow W.H., Finkle W.D., McLaughlin J.K. et al. The relation of gastroesophageal reflux disease and its treatment to adenocarcinomas of the esophagus and gastric cardia / *JAMA: The Journal of the American Medical Association*. — 1995. — Т. 274.
21. Хирургическое и комбинированное лечение местнораспространенного кардиоэзофагеального рака М.И. Давыдов, В.С. Мазурин, В.А. Кузьмичев, М.А. Киладзе Хирургия.—1992.—№ 3
22. Poon R.T., Law S.Y., Chu K.M. et al. Esophagectomy for carcinoma of the esophagus in the elderly: results of current surgical management / *Annals of surgery*. — 1998. — Т. 227.
23. Devesa S.S., Blot W.J., Fraumeni J.F. Changing patterns in the incidence of esophageal and gastric carcinoma in the United States / *Cancer*. — 1998. — Т. 83.
24. Blot W.J., Devesa S.S., Kneller R.W., Fraumeni J.F. Rising incidence of adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia / *JAMA: the journal of the American Medical Association*. — 1991. — Т. 265.
25. Stein H.J., Feussner H., Siewert J.R. Failure of antireflux surgery: causes and management strategies / *American journal of Surgery*. — 1996. — Т. 171.
26. Lagergren J., Adami H.O. The Association between Use of Certain Medicines and Cancer of the Esophagus / *Annals of Internal Medicine*. — 2000. — Т. 133.
27. Powell J., McConkey C., Walford E, Robert T. Spychal. Continuing rising trend in oesophageal adenocarcinoma / *International journal of cancer*. — 2002. — Т. 102.
28. Drewitz D.J., Sampliner R.E., Garewal H.S.. The incidence of adenocarcinoma in Barrett's esophagus: a prospective study of 170 patients followed 4.8 years / *The American Journal of Gastroenterology*. — 1997. — Т. 92.
29. Falk G.W. Endoscopic surveillance of Barrett's esophagus: risk stratification and cancer risk / *Gastrointestinal endoscopy*. — 1999. — Т. 49.
30. Shaheen J., Melissa C., Eugene M. et al. Is there publication bias in the reporting of cancer risk in Barrett's esophagus? / *Gastroenterology*. — 2000. — Т. 119.
31. Старостин Б.Д. Пищевод Барретта // *Русский медицинский журнал*.—1997.—Т. 5, № 22
32. Давыдов В.В., Серяков А.П. Клинические и эндоскопические проявления пищевода Баррета у амбулаторных больных, // *Военно-медицинский журнал*.—2006.—Т. 327. - № 9
33. Давыдов В.В. Распространенность основных факторов риска развития пищевода Баррета и их взаимосвязь с клиническими проявлениями у амбулаторных больных В.В. Давыдов, А.П. Серяков // *Военно-медицинский журнал*.—2006.—№ 1.—С.68.
34. Черноусов, А.Ф. Радикальное хирургическое лечение пищевода Барретта А.Ф. Черноусов, Д.В. Ручкин, А.Ю. Семенов // *Хирургия*.—2001.—№ 1
35. Benjamin A., Amnon S., Thomas G. et al. Hiatal hernia size, Barrett's length, and severity of acid reflux are all risk factors for esophageal adenocarcinoma / *The American Journal of Gastroenterology*. — 2002. — Т. 97.
36. Cameron A.J. Epidemiology of columnar-lined esophagus and adenocarcinoma / *Gastroenterology clinics of North America*. — 1997. — Т. 26.
37. Skinner D.B., Walther B.C., Riddell R.H. et al. Barrett's esophagus. Comparison of benign and malignant cases / *Annals of Surgery*. — 1983. — Т. 198.
38. Spechler S.J., Robbins A.H., Rubins H.B. et al. Adenocarcinoma and Barrett's esophagus. An over-rated risk? / *Gastroenterology*. — 1984. — Т. 87.
39. Haggitt C., Patrick J. Adenocarcinoma in Barrett's epithelium // *Barrett's esophagus: pathophysiology, diagnosis, and management* / New York: Elsevier Science Publishing Co., 1985.
40. Rosenberg J.C., H Budev R.C., Edwards S. et al. Analysis of adenocarcinoma in Barrett's esophagus utilizing a staging system / *Cancer*. — 1985. — Т. 55.
41. Sanfey H.S., Hamilton R., Smith R.R. Carcinoma arising in Barrett's esophagus / *Surgery, Gynecology & Obstetrics*. — 1985. — Т. 161.
42. Johnson L.F. Barrett's esophagus: a review / *Am*. — 1983. — Т. 74.

43. Conio M., Rosangela F., Sabrina B. et al. Risk factors for Barrett's esophagus: a case-control study / *International Journal of Cancer. Journal international du cancer.* — 2002. — T. 97.
44. Hampel H., Neena S., Hashem B. Meta-analysis: obesity and the risk for gastroesophageal reflux disease and its complications / *Annals of internal medicine.* — 2005. — T. 143.
45. Falk G. Unresolved issues in Barrett's esophagus in the new millennium / *Digestive diseases (Basel, Switzerland).* — 2000. — T. 18.
46. Thomas T., Abrams R., De Caestecker J., Robinson J. Meta analysis: Cancer risk in Barrett's oesophagus / *Alimentary Pharmacology & Therapeutics.* - 2007. - T. 26.
47. Kubba A.K., Poole N.A., Watson A. Role of p53 assessment in management of Barrett's esophagus / *Digestive diseases and sciences.* — 1999. — T. 44.
48. Vicari J.J., Peek R.M., Falk G.W. et al. The seroprevalence of cagA-positive *Helicobacter pylori* strains in the spectrum of gastroesophageal reflux disease / *Gastroenterology.* — 1998. — T. 115.
49. Graham Y. *Helicobacter pylori* is not and never was "protective" against anything, including GERD / *Digestive diseases and sciences.* — 2003. — T. 48.
50. Spechler S.J., Goyal R.K. Barrett's esophagus / *The New England journal of medicine.* — 1986. — T. 315.
51. Hashem B. The epidemic of esophageal adenocarcinoma / *Gastroenterology clinics of North America.* — 2002. — T. 31.
52. Shaheen N., David F. Gastroesophageal reflux, Barrett esophagus, and esophageal cancer: scientific review / *JAMA: the journal of the American Medical Association.* — 2002. — T. 287.
53. Spechler S.J., Goyal R.K. The columnar-lined esophagus, intestinal metaplasia, and Norman Barrett / *Gastroenterology.* — 1996. — T. 110.
54. Isolauri J., Luostarinen M., Isolauri E. et al. Natural course of gastroesophageal reflux disease: 17-22 year follow-up of 60 patients / *The American Journal of Gastroenterology.* — 1997. — T. 92.
55. DeMeester S.R., DeMeester T.R. The diagnosis and management of Barrett's esophagus / *Advances in Surgery.* — 1999. — T. 33.
56. Carmela P., Rhonda F., Stuart J. Hallmarks of cancer progression in Barrett's oesophagus / *Lancet.* — 2002. — T. 360.
57. Maley C., Anil K. Barrett's esophagus and its progression to adenocarcinoma / *Journal of the National Comprehensive Cancer Network: JNCCN.* — 2006. — T. 4.
58. Morales C., Spechler S. Intestinal metaplasia at the gastroesophageal junction: Barrett's, bacteria, and biomarkers / *The American journal of gastroenterology.* - 2003. - T. 98.
59. Florin M., Wang S., Yin J. et al. Beyond Field Effect: Analysis of Shrunken Centroids in Normal Esophageal Epithelia Detects Concomitant Esophageal Adenocarcinoma / *Bioinformatics and biology insights.* — 2007. — T. 1.
60. Barrett M.T., Sanchez C.A., Prevo L.J. et al. Evolution of neoplastic cell lineages in Barrett oesophagus / *Nat Genet.* — 1999. — T. 22.
61. Spechler S. Dysplasia in Barrett's esophagus: limitations of current management strategies / *The American Journal of Gastroenterology.* — 2005. — T. 100.
62. Riddell R.H., Goldman H., Ransohoff D.F. et al. Dysplasia in inflammatory bowel disease: standardized classification with provisional clinical applications / *Human pathology.* — 1983. — T. 14.
63. Guindi M., Riddell R.H. Dysplasia in Barrett's esophagus. New techniques and markers / *Chest surgery clinics of North America.* — 2002. — T. 12.
64. Weston A., Krmpotich P., Cherian R. et al. Prospective long-term endoscopic and histological follow-up of short segment Barrett's esophagus: comparison with traditional long segment Barrett's esophagus / *The American Journal of Gastroenterology.* - 1997. - T. 92.